

Бундз Р. О.
*кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінального права і процесу
Навчально-науковий інститут права,
психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-3651-4068>*

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ВАЖЕЛІ

JEL Classification: K19
SECTION “Law”: Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання запобігання та протидії корупції у кримінально-правовому вимірі. Корупція розглянута як один із негативних чинників, який має доволі значний деструктивний вплив на стан національної безпеки України. Проаналізовано підходи до розуміння корупції в науковій думці і законодавстві. Констатовано, що для нашої держави корупція стала надзвичайно негативним чинником і доволі гострою проблемою, яка безпосередньо підриває усі устої правової, демократичної та соціальної держави, торкається усіх без виключення сфер життєдіяльності суспільства. Наголошено, що сьогодні, в час воєнного стану, корупція як «ерозія» руйнує і так слабку економіку держави через наявність все ще сильного бюрократичного апарату. Наголошено на тому, що не зважаючи на системний характер корупції в Україні держава виробила відповідну основу запобігання та протидії корупції, має достатні важелі та механізми боротьби з розірвання тих стійких взаємин, що створені між корумпованими можновладцями з метою отримання незаконної, неправомірної вигоди.

Охарактеризовано кримінально-правові норми, спрямовані на запобігання та протидію корупції, а також на невідворотність покарання за корупційне кримінальне правопорушення та кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією. Звернуто увагу на те, що держава декларує доволі рішучі наміри протидіяти корупції шляхом утвердження принципу нульової толерантності до корупції, забезпечення ефективної діяльності органів, які покликані запобігати корупції та протидіяти корупційним правопорушенням.

Ключові слова: національна безпека, корупційна злочинність, корупція, корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов'язане з корупцією, протидія, запобігання.

Annotation. The article is devoted to the study of the issue of preventing and countering corruption in the criminal-legal dimension. Corruption is considered as one of the negative factors that has a rather significant destructive effect on the state of national security of Ukraine. Approaches to understanding corruption in scientific thought and legislation are analyzed. It has been established that for our country corruption has become an extremely negative factor and a rather acute problem that directly undermines all the pillars of the legal, democratic and social state, affecting all spheres of society without exception. It is emphasized that today, during martial law, corruption as "erosion" destroys the already weak economy of the state due to the presence of a still strong bureaucratic apparatus. It is emphasized that,

despite the systemic nature of corruption in Ukraine, the state has developed an appropriate basis for preventing and countering corruption, has sufficient levers and mechanisms to fight against breaking up those stable relationships created between corrupt officials for the purpose of obtaining illegal, improper benefits.

The criminal law norms aimed at preventing and countering corruption, as well as the inevitability of punishment for corruption criminal offense and criminal offense related to corruption, are characterized. Attention is drawn to the fact that the state declares its rather determined intentions to combat corruption by establishing the principle of zero tolerance for corruption, ensuring the effective operation of bodies that are designed to prevent corruption and combat corruption offenses.

Keywords: national security, corruption crime, corruption, corruption criminal offense, criminal offense related to corruption, counteraction, prevention.

Вступ

Постановка проблеми. Стратегічним напрямом запобігання передумов виникнення корупції та їх своєчасній нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності в загальних умовах побудови демократичної держави. Демократизація, відкритість влади, прозорість та зрозумілість для населення державних рішень, діяльності адміністративного апарату, розвиток громадянського суспільства – найважливіші важелі подолання корупції.

Необхідність термінового подолання корупції впливає з того, що вона викликає низку інших системних проблем за допомогою ланцюгової реакції: це загрожує верховенству права, моралі, стабільності демократичних процесів, підриває основи державного управління та порушує принципи рівності та соціальної справедливості. Правова основа вільної, добросовісної конкуренції призводить до спотворень оптимального поєднання методів адміністративного регулювання та ринкового саморегулювання на всіх рівнях управління [1, с. 122].

З огляду на це, цілком логічно, що з-поміж пріоритетів національних інтересів України та забезпечення національної безпеки «Стратегія національної безпеки України» (затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020), визначила «захист особи, суспільства та держави від правопорушень, зокрема корупційних, забезпечення відновлення порушених прав, відшкодування заподіяної шкоди» [2]. Зважаючи на те, що корупція стала суттєвим деструктивним чинником, що перешкоджає нормальному функціонуванню суспільства, спотворюючи будь-які державотворчі процеси, усі державні інституції та громадянське суспільство мають створити надійний заслін усім (навіть найменшим) проявам корупції. Вагомим засобом у цій площині повинні стати кримінально-правові норми.

Стан дослідження проблеми. Варто зауважити, що проблематика протидії та запобігання корупції, як надзвичайно негативного явища, опрацьовується в наукових публікаціях вже доволі тривалий період. Вчені торкаються різноманітних аспектів цього питання, зокрема: історичних, філософських, соціальних, економічних, політичних і, звичайно, правових. У контексті кримінально-правового дослідження проблеми, варто звернути увагу на праці Ю. В. Бауліна, І. Г. Богатирьова, В. О. Глушкова, В. В. Голіни, О. М. Гуміна, О. М. Джужі, А. П. Закалюка, В. С. Канціра, О. М. Костенка, О. М. Литвинова, К. Б. Марисюка, О. К. Маріна, В. Л. Ортинського, Н. А. Савінової, В. Я. Тація, В. І. Шакуна та ін.

Мета цієї публікації полягає у дослідженні кримінально-правових аспектів запобігання та протидії корупції, яке є одним із найбільш дестабілізуючих чинників, що негативно впливає на національну безпеку України.

Результати

Продовження процесу інтеграції України до світового співтовариства вимагає, щоб наша держава при розробці та прийнятті нормативних актів у всіх сферах керувалась не лише внутрішнім (національним) правом, але й міжнародними правовими актами. Прагнення до членства в Європейському Союзі, вступ до Ради Європи, участь в Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організаціях, а також супутні зовнішньополітичні процеси в сукупності з рішучими намірами подальшої розбудови в Україні правової держави й розвитку громадянського суспільства визначили вектор розвитку національної правової системи згідно із загальновизнаними міжнародними стандартами охорони прав і свобод людини. У зв'язку з цим перед владою країни та фахівцями, на знання й досвід яких спирається вітчизняний законодавець, постає складне завдання: забезпечити відповідність цим стандартам законодавства України, не зруйнувавши при цьому існуючі національні механізми регулювання правовідносин [3, с. 9].

Як зауважує, С. Шило, «корупція в нашій країні охопила багато сфер влади і управління. Крім того, вона одночасно руйнує моральні підвалини громадянського суспільства. У цьому полягає віктимогенність корупції, оскільки масштаби її значущі з числа осіб, які займаються підкупом» [4, с. 241].

Науковець підкреслює, що жертвами корупційної злочинності стають громадяни, представники ділових кіл, які звертаються в урядові та парламентські кола, правоохоронні органи, а також структури і відомства, пов'язані з розглядом і вирішенням питань приватизації, фінансування, кредитування, здійснення банківських операцій, створення і реєстрації комерційних організацій, ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності, розподілу фондів, проведення земельної реформи [4, с. 241].

Повертаючись до Стратегії національної безпеки України, необхідно підкреслити те, що держава декларує доволі рішучі наміри протидіяти цьому негативному явищу. Так, у п. 46 вказаної Стратегії зазначено, що «громадянин має відчувати себе у безпеці. Україна рішуче налаштована на утвердження конституційного принципу верховенства права, рівності усіх перед законом. З метою реалізації конституційних принципів індивідуальної юридичної відповідальності та невідворотності покарання держава буде: ... утверджувати принцип нульової толерантності до корупції, забезпечувати ефективну діяльність органів, які запобігають корупції та протидіють корупційним правопорушенням; ...» [2]. Отже, сьогодні держава чітко визначила корупцію одним із чинників, що становить загрозу національній безпеці України.

Чинне законодавство України визначає, що корупція – це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 вказаного Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [5].

Необхідно погодитись з думками, що висловлює О. С. Бондаренко, який аналізуючи підходи до трактування терміна «корупція» зауважує, що явище корупції є надзвичайно складним, так само як і поняття, що позначає це явище. При цьому дослідник виділяє такі основні аспекти формування поняття «корупція». По-перше, історичний, адже формування того чи іншого поняття повинне враховувати особливості розвитку явища, що позначає це поняття, та підходів до окреслення його сутності. По-друге, міжнародний аспект, що в умовах зростання ролі глобалізації та інтеграції України в європейську спільноту, набуває колосального значення. Саме цей аспект передбачає врахування приписів міжнародних документів антикорупційного спрямування під час законодавчого конструювання поняття корупція в Україні. По-третє, зарубіжний аспект також має істотне значення, адже все частіше запозичення окремих позитивних елементів зарубіжного

правозастосування дозволяє усунути певні недоліки в окресленні сутності поняття. По-четверте, доктринальний, що полягає в аналізуванні наукових позицій фахівців у галузі соціології, права, економіки, державного управління, політології, психології. Вченим встановлено, що формування єдиного доктринального уніфікованого поняття є неможливим у зв'язку з тим, що змістовне наповнення поняття «корупція» залежить від сфери, де його застосовують. По-п'яте, легальний аспект, який і є основоположним [6, с. 56].

Водночас, О. С. Бондаренко, пропонує оновити зміст законодавчого поняття «корупція», назвавши нею умисні порушення дисциплінарного, цивільного, адміністративного, кримінального характеру, що виявилися в протизаконному використанні особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних із ними можливостей [6, с. 56].

Подаючи кримінологічну характеристику корупційної злочинності, І. Є. Мезенцева акцентує на тому, що «кримінологічна складова корупційної злочинності включає в себе не лише визначення корупційної злочинності, а й її кримінально-правову характеристику. Так, загальним об'єктом вказаних злочинів є порядок соціальних відносин, які охороняються кримінальним законом. Родовим об'єктом таких злочинів вважається порядок здійснення службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Фактично це суспільні відносини, що забезпечують службу в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також в юридичних особах публічного і приватного права, за рахунок їх фінансування із законних джерел, що унеможливує підкупність службових осіб. Безпосередній об'єкт залежить від конкретного вчиненого злочину, пов'язаного із одержанням неправомірної вигоди. Як правило, це порядок здійснення конкретною особою своїх повноважень відповідно до закону та специфіки діяльності у державному та громадському апараті, а також органах місцевого самоврядування, юридичних особах публічного і приватного права, об'єднаннях громадян, підприємствах, установах і організаціях, порядок надання публічних послуг [7, с. 107-108].

Аналізуючи норми Кримінального кодексу України (КК України) варто звернути увагу на суттєві положення, які свідчать про серйозність намірів щодо запобігання та протидії корупції, а саме ті, що стосуються звільнення від кримінальної відповідальності. Так, у ст. 45 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям», ст. 46 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим», ст. 47 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки», ст. 48 «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки» міститься положення «крім корупційних кримінальних правопорушень, кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією ...» [8], що, по суті, виключає можливість уникнення кримінального покарання.

Водночас, у примітці до ст. 45 цього Кодексу законодавець вказує, що саме необхідно вважати корупційними кримінальними правопорушеннями та кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією. Отож, «корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 364⁻¹, 365⁻², 368-369⁻² цього Кодексу.

Кримінальними правопорушеннями, пов'язаними з корупцією, відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 366⁻², 366⁻³ цього Кодексу» [8].

Дослідники корупції та корупційних злочинів в Україні, Ю. А. Дорохіна та І. О. Мороз, акцентують на тому, що Кримінальний кодекс України не містить закріпленого визначення та окремого розділу, в якому згруповано всі наявні склади корупційних злочинів. Науковці вважають, що існуюча практика є абсолютно виправданою з огляду на традицію формування структури КК України та поширення корупційних проявів майже на всі сфери життєдіяльності суспільства [9, с. 96].

Така думка є цілком слушною, адже корупційні кримінальні правопорушення та кримінальні правопорушення, пов'язані з корупцією розміщені у різних розділах КК України, а саме: ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» розміщена у Розділі VI «Кримінальні правопорушення проти власності», ст. 210 «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням» розміщена у Розділі VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності», ст. 262 «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем розміщена у Розділі IX «Кримінальні правопорушення проти громадської безпеки», ст. 308 «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», ст. 312 «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем», ст. 313 «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням» та ст. 320 «Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», розміщені у Розділі XIII «Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення», ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації» та ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження» розміщені у Розділі XV «Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та кримінальні правопорушення проти журналістів», ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем», ст. 364¹ «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», 365¹ «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги», ст. 366² «Декларування недостовірної інформації», ст. 366³ «Неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою», ст. 368¹ «Незаконне збагачення», ст. 368³ «Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми», 368⁴ «Підкуп особи, яка надає публічні послуги», 368⁵ «Незаконне збагачення», ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі», ст. 369² «Зловживання впливом» розміщені у Розділі XVII «Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг», ст. 410 «Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» розміщена у Розділі XIX «Кримінальні правопорушення проти встановленого порядку несення військової служби (військові кримінальні правопорушення)».

Отож, по суті справи, наша держава напрацювала певний масив кримінально-правових норм, які створюють значні можливості для запобігання та протидії корупції в Україні. Натомість, аналіз диспозицій вказаних вище статей КК України свідчить про те, що корупція все ж залишається надто вигідною справою і для посадових та службових осіб публічних органів влади, і для тих хто за допомогою корупційних діянь намагається вирішувати та задовольняти свої власні інтереси.

Однак, як зауважує згадуваний нами С. Шило, має місце й така віктимологічна тенденція: бажання населення давати хабарі сьогодні убуває, незважаючи на їх зростаючий попит у бюрократичному апараті [4, с. 241].

Висновки

Отже, підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що нині в Україні зроблено значні кроки на шляху запобігання та протидії корупції. Варто підкреслити той факт, що держава визнала корупцію одним із чинників, що негативно впливає на національну безпеку України і, вочевидь, робить багато для того, щоб мінімізувати цей вплив. Зрозуміло, що на цьому шляху існує багато перепон, які свідчать про необхідність удосконалення чинного законодавства та формування належного механізму запобігання та протидії корупції, зокрема кримінально-правовими засобами.

Список використаних джерел

1. Скобіна І. І., Дубич К. В. Організаційно-правові засади запобігання корупції в державному управлінні. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 8. С. 120–126.
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037>
3. Гусаров С. М. Корупція як загроза національному й міжнародному правопорядку в умовах всесвітньої глобалізації. *Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції*: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. [17 квітня 2014 року, м. Харків] / МВС України; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Наук.-дослід. ін-т вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України. Х.: Золота миля, 2014. С. 9–13.
4. Шило С. Кримінологічні напрями запобігання корупції в Україні. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 9. С. 237–242.
5. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. *Відомості Верховної Ради України*. 2014. № 49. Ст. 2056.
6. Бондаренко О. С. Концепція кримінально-правової протидії корупції: монографія. Суми: Сумський державний університет, 2021. 472 с.
7. Мезенцева І. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2014. № 4. С. 106–113.
8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
9. Дорохіна Ю. А., Мороз І. О. Корупція та корупційні злочини в Україні. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Серія: юридичні науки. 2019. № 3. Том 30 (69). С. 95–100.